

ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚАДИМГИ ИРРИГАЦИЯ АРХИТЕКТУРАСИ

Ўроқова Д.Қ.

Таянч докторант (PhD) (ТАҚУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325299>

Аннотация: Ушбу мақола тарихда сувга бўлган муносабат ва сувдан фойдаланиш маданияти ҳақида. Ўрта Осиёдаги гидрология тарихига оид маълумотлар ҳам ёритилган. Қуйи Зарафшон водийсининг ирригация тарихи ва шунга ўхшаш маълумотлар киритилган.

Калит сўзлар: Шарқ мамлакатлари суғорилиш тарихи, Gerodot (miloddan avvalgi 490-425). Strabon (milodiy 63-20-yillar). Ptolemeu (2-chi). milodiy asr), қадимги суғориш тармоқлари, кушонлар даври, Зарафшон сўзининг маъноси.

КИРИШ.

Ер юзид а одамларнинг кўпайиши, ишлаб чиқариш хўжалигининг ривожланиши дарё бўйларида ва тоғли ҳудудларда деҳқончилик воҳаларининг шаклланишига сабаб бўлди. Сувдан унумли фойдаланишга эътибор кучли сув иншоотларини барпо этишга олиб келди. Хоразм воҳаси, Зарафшон, Фарғона ва Сурхондарёда олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида “Жез” (бронза) даврида, яъни тахминан 3500-3750 йилларда суғориш тармоқлари ва унинг негизида деҳқончилик яратилгани аниқланган. Олдин бундай воҳаларда табиий равишда сувга эҳтиёж ортиб кетган. Қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан таъминлаш мақсадида ариқ ва каналлар қозиш, сув кўтариш учун мустаҳкам иншоотлар қуриш ишлари ўша даврларда бошланган. Кейинчалик бу ҳудудларда йирик қишлоқлар, шаҳарлар шакллана бошлади. Худди шу даврдан сув билан боғлиқ маросим ва анъаналарнинг пайдо бўлганлигини ҳам кузатиш мумкин.¹

АСОСИЙ ҚИСМ.

Инсоният яратилибдики ҳоводан нафас олганларидек сувдан ўз чанқоқларини бостириш учун фойдаланганлар. Даставвал сувнинг фойдали жиҳатлари ҳақида билимларга эга бўлмаганлар. Ўрта ва сўнги палеолит даврида одамларнинг сувга бўлган қизиқиши орта бошлаган. Чунки сувнинг музлаб қолиши сувга бўлган эҳтиёжни ортишига олиб келган. Бу сувга бўлган қизиқишнинг эмас, балки сувдан оқилона фойдаланиш, исроф қилмаслик табиатнинг энг қадрли неъматини эканлиги ҳақидаги тасавурларини шакиллантира бошлаган. Тадқиқотчи Н. Нарзиевнинг фикрига кўра: бундай муносабатлар кейинчалик диний тасавурларда турли урф-одатлар асосида мустаҳкамланган. Айниқса неолит (янги тош) даврига келиб деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчиликнинг пайдо бўлиши сувдан кенгроқ фойдаланишга бўлган қизиқишни янада оширган.²

Ер юзид а одамларнинг кўпайиши, ишлаб чиқарувчи хўжаликнинг ривожланиши дарё бўйлари ва тоғолди ҳудудларда деҳқончилик воҳаларини шакилланишига сабаб бўлган. Сувдан унумли фойдаланишга бўлган эътибор мустаҳкам сув иншоотларини

¹ N.N. Narziev "Relation to water in history and the culture of efficient use of water" Tashkent-2016.

² Н.Н. Нарзиев “Тарихда сувга бўлган муносабат ва сувдан унумли фойдаланиш маданияти” тошкент-2016 й.

барпо этилишига сабаб бўлган. Хоразм воҳаси, Зарафшон, Фарғона ва Сурхондарёда олиб борилган археологик текширишлар натижасида суғориш тармоқлари ва унга асосланган деҳқончилик “Жез” (бронза) даврида, яъни бундан тахминан 350-400 аср муқаддам вужудга келганлиги аниқланган. Бундай воҳаларда сувга бўлган эҳтиёж табиий равишда ошган. Экинзорларга сув еткизиш мақсадида ариқ ва каналларнинг қазилиши, сувни юқорига кўтариб берувчи мустақкам иншоотларни барпо этилиши шу даврлардан бошланган. Кейинчалик бу ҳудудларда йирик қишлоқлар ва шаҳарлар шакиллана бошланган. Шунингдек худди шу даврдан бошлаб сув билан боғлиб маросим ва урф-одатларнинг пайдо бўлганлигини кузатиш мумкин³ деб маълумот берган тадқиқотчи Нарзиев Н ўз асарида.

Бизнинг ўлкамизда нафақат бошқа жойларда ҳам қадимдан сувга бўлган эҳтиёж юқори бўлган ва бунинг мисолида таниқли гидролог олим О.А.Спенглернинг ёзишича гидрология ҳақидаги илк фикрлар 6000 йил аввал қадимги Мисрда пайдо бўлган. Ўша пайтдаёқ мисрликлар оддий гидрологик кузатишларни амалга оширганлар. Улар ҳозирги Асвон тўғонидан 400 км юқорида тоғ қояларида сув сатҳининг ўзгаришини белгилаганлар. Нил дарёсида бўладиган ҳар йилги тошқинни қайси вақтда кузатилганлигини қайд қилиб борганлар. Кейинроқ эса қуйи Нилда 30 га яқин ўз даврига хос бўлган “гидрологик” кузатиш жойлари (постлар) ташкил этилган. Ана шулардан бири Қоҳира яқинида сақланиб қолган “Нилометр” бўлиб, у юксак дид билан ишланган ажойиб архитектура ёдгорлиги ҳисобланади.⁴

Қадимги мисрликларни Нил дарёсида юқорида қайд этилган ишларни бажаришга ҳаёт талаби мажбур қилган, чунки ҳосил тақдири дарёдаги сувнинг оз ёки кўплигига боғлиқ бўлган. Демак, гидрология ўша даврдаёқ инсон эҳтиёжини қондиришга хизмат қиладиган ҳаётий фан бўлган.⁵

Ўрта Осиёда дарёлар, сойлар, булоқлар сувидан суғорма деҳқончилик мақсадларида фойдаланиш жуда қадим замонларга бориб тақалади. Академик Ў.Ғ.Ғуломов маълумотларига кўра, ўлкамизда суғорма деҳқончилик янги эрадан олдинги 6000 йилликда ҳам мавжуд экан. Милoddан олдинги 4000 йилликнинг иккинчи ярми ва 3000 йилликнинг бошларида дарёлар суви тўсилиб, кичик каналлар ҳам қазилган⁶

Қадимшунос олима Г.Н.Лисицинанинг ёзишича, ана шундай каналлар Туркманистондаги Тажан дарёсининг қадимий дельтасида қазилган бўлиб, уларнинг узунлиги 2,5 км дан ортиқроқ, кенлиги 3,5-5,0 м, чуқурлиги эса 1,2 м гача бўлган. Кейинчалик, янги эрадан олдинги 2000 йилликда шу усулда, яъни каналлар ёрдамида сув чиқариб суғориш Сурхондарё водийсида, Фарғона водийсининг шарқий қисми-чустда, Амударё дельтасида, Зарафшон бўйларида ҳам қўлланила бошлаган. Бу жараён тобора ривожлана бориб, янги эранинг бошларида каналлар нисбатан узайтирилган,

³ Н.Н.Нарзиев “Тарихда сувга бўлган муносабат ва сувдан унумли фойдаланиш маданияти” тошкент-2016 й.

⁴ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар” Тошкент

«Университет» 2006

⁵ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар” Тошкент

«Университет» 2006

⁶ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар” Тошкент

«Университет» 2006

улардан кичик- кичик сув тақсимлагич тармоқлар-ариқлар ҳам қазила бошланган. Бу даврларда дарёдан сув олиш имконияти бевосита унинг сув режимига боғлиқ бўлган, яъни тошқин оқибатида ёки дарё ўзанида емирилиш ҳоллари бўлганда каналлардаги сув йўли тўсилиб қолган, лойқа босган, натижада янгидан канал қазिशга мажбур бўлишган.⁷

Янги эрадан олдинги VI аср ва янги эранинг IV асрлари оралиғида ўлкамиз халқларининг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий-маданий ҳаётида катта аҳамият касб этган Грек-Бақтрия, Кушон давлатлари вужудга келган. Бу эса ўз навбатида суғориш ва ободончилик билан боғлиқ бўлган катта-катта ҳажмдаги ишларни бажариш имконини берган. Жумладан, Хоразмнинг Бозорқалъа, Одамқалъа, Ёнбошқалъа каби жойларига нисбатан йирик каналлар қурилиб, улар тошқин сувларидан махсус тўғонлар ёрдамида ҳимоя қилинган.

Ўлкамиз сув ҳавзаларига тегишли шу даврга оид ёзма манбалар қадимги грек олимлари асарларидагина сақланиб қолган. Масалан, **Геродот** (милоддан олдинги 490-425 йиллар) Каспий денгизи ҳақида, унинг берк ҳавза эканлигини ёзиб қолдирган бўлса, **Страбон** (63 йил эски эра-20 йил янги эра) машҳур "География" асарида Оксус(Амударё) қуйи оқимида икки тармоққа бўлинишини, бири шимолга-денгизга (Оролга), иккинчиси эса Каспийга қуйилишини ёзиб қолдирган. У ҳатто Каспийга қуйиладиган тармоқда шаршаралар мавжуд бўлганини таъкидлайди. Ҳақиқатан ҳам гап Ўзбой устида бораётган бўлса, шу ҳудуднинг ҳозирги рельеф шароитини ҳисобга оладиган бўлсак, унда шаршаралар бўлиши аниқ. Нисбатан кейинроқ яшаган **Птолемей** (янги эранинг II асри) ҳам ўзигача бўлган билимларни умумлаштирган, лекин у ҳам Амударё ва Сирдарёнинг Каспий денгизига қуйилишини ёзиб қолдирган.⁸

Ўрта Осиёнинг йирик дарё ҳавзаларини археологик жихатдан кенг кўламда ўрганиш ва Ўрта Осиё халқларининг узоқ ўтмишдан қолган тарихий обидаларини топиб илмий асосда уларни ҳар томонлама чуқур текшириш ишига 1930-1934 йилларда Б. А. Латинин, 1934 ва 1939 йилларда А. Ю. Якубовский бошлиқ зарафшон, 1936-1938 йилларда М. Е. Массон раҳбарлигидаги Термиз, 1937-1939 ва 1947-1954 йилларда В. А. Шишкин бошлиқ Варахша, 1937 йилдан бери мунтазам ишлаб келаётган С. П. Толстов раҳбарлигидаги Хоразм, 1950-1970 йилларда Я. Ғ. Ғуломов бошлиқ Мохондарё ва бошқа археологик экспедициялар жуда катта ҳисса қўшди. Шу билан бирга, республикамиздаги мавжуд экин майдонларининг сув таъминотини яхшилаш ва янги ерларни ўзлаштириш мақсадида амалга оширилган ирригация қурилишлари: Катта Фарғона, Шимолий Тошкент каналлари, Каттақўрғон, Чимқўрғон, Жанубий Сурхон, Туябўғиз сув омборлари, Чорвоқ ГЭСи зоналарида ҳамда Аму-Бухоро, Аму-Қарши ва Марказий Фарғона каналлари трассаларида олиб борилган археологик кузатиш ва қазिश ишлари натижасида, Ўрта Осиёнинг қадимги деҳқончилик маданиятига оид жуда бой археологик материаллар киритилди.⁹ Ўрта Осиё халқлари маданияти

⁷ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев "Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар" Тошкент «Университет» 2006

⁸ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев "Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар" Тошкент «Университет» 2006

⁹ А. Р. Мухаммаджонов "Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи" Тошкент-1972 й

сарчашмаларини излаб топадиган археологлар ва тарихчиларнинг тадқиқотлари туфайли тарихий-археологик соҳа тобора аниқ намоён бўлмоқда.

Янги эранинг IV-VI асрларида маълум ижтимоий-сиёсий аҳвол ҳамда уларнинг натижаси бўлган иқтисодий сабабларга кўра сув ҳавзаларидан турли мақсадларда фойдаланиш ва суғориш ишларига эътибор анча сусайган, ҳатто айрим ҳудудларда суғориладиган майдонлар кескин камайган. VII-VIII асрларда бу соҳада жонланиш кузатилади. Шу даврдан бошлаб тоғолди ҳудудларида жойлашган қия текисликларни суғоришда ер ости сувларини йиғиб, ер устига чиқаришда махсус қазилган қудуқлар тизими-**коризлардан** фойдаланилган¹⁰ (1-расм, а). Бу усул Нурота тоғлари этакларида, Шарқий Туркистонда ҳозирги кунда ҳам учрайди.

1-расм.а. Кориз-суғоришда ер ости сувларидан фойдаланишга имкон беради (А.Муҳаммаджанов).
1-қудуқ, 2-ер сирти, 3-ер ости сув йўли,
→ ер ости сувларининг ҳаракат йўналиши.

2-расм.б. Акведук.

Канал ёки ариқлар жарликлар, ботиқликларга тўғри келиб қолганда сув кўприк сифатида қурилган махсус новлардан ўтказиб юборилади. У а к в е д у к (сувкўприк) дейилади.

¹⁰ Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта оснӣ сув илми тарихига оид аълумотлар” Тошкент

Зардуштийларнинг диний матнлари тўплами «Авесто» энг қадимги Ўрта Осиё тарихининг жуда муҳим манбаа ҳисобланади. Унинг биринчи боби «Видевдат»да Марказий Осиёдаги, шунингдек унга яқин бўлган Афғонистон ва Шимоли-шарқий Эрон худудларидаги мамлакатларнинг АхураМазда томонидан тузилган рўйхати, жумладан, Арьянам Айжа, «Гова, суғдлар макони», «қудратли ва мўмин Моури (Марв вилояти)», «байроқлари баланд кўтарилган, гўзал Бахди (Бактрия)», «Моури ва Бахди оралиғидаги Нисайа», Ҳорайва (Ҳирот вилояти) ва жануби-шарқдаги Ҳинд ҳамда Харвати (Арохсия) худудларигача бўлган бошқа вилоятлар, жанубда Ҳилманд водийсидаги Хайтуманта, варбдаги гурганжлар, Раг (Мидиянинг шимоли-шарқда) ва ҳ.к.лар зикр этилган. Икки дарё оралиғидаги қадимги манзилгоҳлар ва шаҳарларни ихота қилган мудофаа иншоотларининг ривожланиши ва хусусияти ижтимоий ривожланиш даражасининг муҳим кўрсаткичи бўлиб, қадимги шаҳар цивилизацияларининг долзарб муаммолари қаторидан ўрин олади.¹¹

Антик дунё ирригация хўжалигининг энг кенгайган даврини Я. Ғ. Ғуломов кушонлар ҳукмронлигининг гуллаб-яшнаган (милоднинг I-II асрлари) даври билан санайдилар бир қатор олимлар ва шуларнинг фикрларига таянган холда-суғориш тармоқларининг қисқариши Хоразм воҳасида III-IV асрларга ва қайта тикланиши эса V-VI аср бошларига тўғри келган. Ирригациянинг ривожланиши ва тушкунликка юз тутиши масалаларида ўт-рок деҳқон ва кўчманчи чорвадор аҳолиларнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқаларининг тутган тарихий аҳамияти тўғрисидаги Я. Ғ. Ғуломовнинг фикрлари айниқса диққатга моликдир. «Бу деҳқончилик аҳолиси эса фақат воҳа билан чўл бир-бири билан яқиндан алоқа боғлаб қудратли давлат тузган ҳолдагина ривожлана олган, ирригацияни ривожлантирган, воҳани ҳимоя қилишга қодир бўлган шаҳарлар кура олган»¹², - деб ёзади «Хоразмнинг суғорилиш тарихи» китобида. «Хоразмнинг суғорилиш тарихи» китобида воҳанинг ирригация техникаси ва сув хўжалиги масалаларига ҳам катта ўрин берилган. Унда антик даврнинг кенг ва саёз тошқин магистрал каналларидан, то ўрта асрнинг кўп бошли ирригация системаларигача ҳамда навардлардан бино қилинган тўғонлардан то чигирларгача Хоразм ирригация техникасининг тарихий тараққиёти батафсил тасвирланади.¹³

Хулоса.

Хулоса қилиб, ирригация билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий тарихнинг айрим муаммолари, қадимги суғориладиган ерларнинг шаклланиш сабаблари ва уларнинг ривожланиш истиқболлари ҳақида гапирдим.

Зарафшон водийси, хусусан, Зарафшон дарёсининг қуйи оқимида жойлашган Бухоро, Самарқанд ва Қарши шаҳарларининг суғориш тарихини ўрганиш В.А.нинг археологик тадқиқотлари туфайли бошланди. Шишкин ва Я. Ғуломов. Шу нуқтаи назардан, В. А. Шишкиннинг илк ўрта аср Бухоронинг ажойиб ёдгорлиги, бухорхудаликлар қароргоҳи қолдиқлари, унинг ноёб девор расмлари ва алебастр ҳайкалтарошлигининг археологик тадқиқотлари натижаларига бағишланган “Варахша” 30 монографияси катта илмий қизиқиш уйғотади. Суғориш тарихига оид масалалар А.Шишкин ижодида бевосита

¹¹ Ғ.Ходжаниязов “Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари”Тошкент 2007 й.

¹² Я. Ғ. Ғуломов.” Хоразмнинг суғорилиш тарихи”.

¹³ А. Р. Муҳаммаджонов "Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи" Тошкент-1972 й

ёритилмаган бўлса-да, китобда келтирилган Варахша атрофида жойлашган қадимий суғориш йерларининг археологик ёдгорликларини кенг кўриб чиқиш суғориш динамикаси ҳақида умумий тасаввур беради. Ғарбий Бухоронинг бу қадимий деҳқончилик воҳасининг ривожланиш тарихи Я. Ғ. Ғуломов; А.Р.Муҳаммаджонов узоқ йиллар давомида Зарафшоннинг суғориш тарихини ўрганди.

References:

1. N.N. Narziev "Relation to water in history and the culture of efficient use of water" Tashkent-2016.
2. Н.Н.Нарзиев “Тарихда сувга бўлган муносабат ва сувдан унумли фойдаланиш маданияти”тошкент-2016 й.
3. .Н.Нарзиев “Тарихда сувга бўлган муносабат ва сувдан унумли фойдаланиш маданияти”тошкент-2016 й.
4. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент «Университет» 2006
5. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент«Университет» 2006
6. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент«Университет» 2006
7. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент«Университет» 2006
8. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент«Университет» 2006
9. А. Р. Муҳаммаджонов "Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи" Тошкент-1972 й
10. Ҳ.Ҳикматов, Д.П.Айтбаев “Ўрта осие сув илми тарихига оид аълумотлар”Тошкент«Университет» 2006
11. Ғ.Ходжаниязов “Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари”Тошкент 2007 й.
12. Я. Ғ. Ғуломов.” Хоразмнинг суғорилиш тарихи”.
13. А. Р. Муҳаммаджонов "Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи" Тошкент-1972 й
14. Qodirovna, O. D., Shoisoyev, R., & Kenjayevich, I. (2022). TARIXIY SAMARQAND IRRIGATSIYA TIZIMLARI. Conferencea, 143-145
15. Qodirovna, O. D., Shoisoyev, R., & Kenjayevich, I. (2022). TARIXIY SAMARQAND IRRIGATSIYA TIZIMLARI. Conferencea, 143-145.
16. Шоисаев, И., & Ўроқова, Д. (2022). ТОШКЕНТ ЭСКИ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ. PEDAGOGS jurnali, 3(2), 67-76.
17. Kadyrovna, O. D. (2022). SAMARKANDNING IRRIGATION SYSTEM. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(10), 83-89.